

**INFORMATIKA FANIDA ELEKTRON TA'LIMNING ASOSIY
RIVOJLANISH TENDENSIYALARI. COURSERA OMMAVIY ONLAYN
OCHIQ KURSLARI MISOLIDA TIZIMDAN RO'YIHATDAN O'TISH VA
KURSLARNI TANLASH.**

Toshmamatova Munisa Toshmamatovna
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“Axborot texnologiyalari” kafedrası o‘qituvchisi
Email: toshmamatovnamunisa1314@gmail.com

***Anotatsiya:** Ushbu maqola unversitet hamda institut talabalari Ommaviy onlayn ochiq kurslardan foydalanishi o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish, shuningdek, talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Ommaviy onlayn ochiq kurslar taqdim etayotgan tizim orqali ro‘yhatdan o‘tish va kurs tinglovchisining mutaxxasisligidan kelib chiqqan holda kurslarga yozilish ko‘nikmasini shakllantirish, informatika fanida elektron ta‘limning nazariy ta‘riflari, elektron ta‘lim tarixi, Onlayn-ta‘limning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash va tinglovchi o‘zining shaxsiy elektron ta‘lim muhitini shakllantira olishini maqsad qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Coursera, <https://www.google.com> qidiruv tizimi, onlayn ta‘lim, ommaviy onlayn ochiq kurslari.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish to‘g‘risida”gi qarorida ta‘lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati qayd etilgan. Ushbu qarorda “ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy qilish, yoshlarning axborot texnologiyalari bo‘yicha bilimlarini oshirish” masalalari muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Xususan, mazkur ishini bajarishda internet qidiruv tizimlari orqali tinglovchilarda boshlang‘ich bilim darajaga ega bo‘lishligi kerak.

Biz *Coursera* ommaviy onlayn ochiq kurslari misolida tizimdan ro‘yhatdan o‘tish va kurslarni tanlashni qarab chiqamiz.

<https://www.google.com> qidiriv tizimini ishga tushiring. Natijada quyidagi qidiruv google tizimi chiqadi.

1-rasm.

Qidiruv tizimidan foydalangan holda qidiruv joyiga *Coursera* soʻzini yozamiz. Natijada qidiruv tizimi *Coursera* ommaviy onlayn kurslar tizimining rasmiy saytini yuklaydi. Yuklangan saytning koʻrinishi qoʻyida koʻrsatilgan rasmdagidek chiqadi.

2-rasm.

Natijada biz quyidagi sahifani koʻramiz.

3-rasm.

Coursera ommaviy onlayn kurslari sayti orqali tinglovchi o'zining mutaxassisligidan kelib chiqqan holda katalog kursi orqali mutaxassisliklarga ajartilgan kurslar katalogidan kurslarni tanlashi mumkin.

Buning uchun tinglovchi -[Посмотреть весь каталог](#) havolasini bosish orqali yuklashi mumkin.

Natijada quyidagi oyna yuklanadi.

4-rasm. *Coursera* ommaviy onlayn kurslar tizimining kurslar katalogi

Kurs tinglovchi o'zining mutaxassiligidan kelib chiqqan holda kurslar katalogidan tizim taklif etayotgan kurslar bilan tanishib chiqishi mumkin.

Masalan, tinglovchi taqdim etilgan kataloglar kursidan

-Компьютерные науки bandini tanlasa quyida ko'rsatilgan oyna yuklanadi.

5-rasm. Coursera ommaviy onlayn kurslar tizimining kurslari

Coursera ommaviy onlayn kurslar tizimidagi kurslar bilan tanishib chiqqandan keyin, tinglovchi tizimdan ro'yihatdan o'tishi kerak bo'ladi.

Yuklangan oyna orqali tinglovchi tizim tomonidan taqdim etilayotgan kurslar bilan tanishib chiqishi mumkin.

Shuningdek tizimda kurslarni filtirlash imkoniyati ham mavjud bo'lib, u yerda tinglovchi tillar bo'yicha, subtitir tillari va kursning ochiqlik *критерия* lari bo'yicha kursni filtirlash mumkin bo'ladi.

6-rasm.

Coursera tizimidan ro'yihatidan o'tish. Buning uchun biz

7-рasm.

Присоединиться бесплатно (Бепул qo'shiling) tugmasini bosamiz va quyidagi oyna yuklanadi.

8-рasm. Tizimdan ro'yihatdan o'tish oynasining ko'rinishi.

Coursera tizimidan ro'yihatidan o'tish uchun ikki hil usulini taklif etadi.

1. Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali
2. An'anaviy usul orqali

2 usul orqali tizimdan ro'yihatdan o'tish uchun tinglovchi o'zining quyidagi ma'lumotlarini kiritadi.

- a) F. I.S.H.;
- b) Elektron pochtasini;
- c) Tizimga kirish uchun ixtiyoriy parol o'ylab topishi kerak.

Зарегистрироваться

Проходите курсы от ведущих университетов и компаний в удобное для вас время.

Регистрация прошла успешно!
Перенаправление...

Ф. И. О.
Toshmamatova Munisa Toshmamatovna

Электронный адрес
toshmamatovnamunisa1314@gmail.com

Пароль
От 8 до 72 символов
munisa1314

Присоединиться бесплатно

или

9-rasm.

Registratsiyadan o'tganizdan keyin o'z profiliz hosil bo'ladi

coursera Изучить

Чему вы хотите научиться?

Онлайн-степени Карьера Русский

Личные данные

Toshmamatova Munisa Toshmamatovna

Опыт

Проекты

История работы

Образование

Учетные данные

10-rasm.

Natijada quyidagi oyna yuklanadi. Bu oynada tizim sizdan tinlovchining qiziqishlarini tanlashi kerak bo'ladi. Bu ma'lumotlar tizim sizga moslashgan holda sizning qiziqishlaringizdan kelib chiqib, elektron pochtagizga siz tanlagan qiziqishlar(mutaxassislik, yo'nalishi) bo'yicha yangi kurslar paydo bo'lsa, sizning shaxsiy pochtagizga yuborilib turiladi.

11-rasm. Elektron pochtagizga *Coursera* orqali jo'natilgan habarlar
Kurslarga yozilish va kurslar bilan tanishib chiqish. Tizim orqali ro'yhatdan o'tgandan
keyin foydalanuvchi o'zining qiziqishidan kelib chiqqan holda tizim taklif etilayotgan

12-rasm.
kurslar bilan tanishib chiqqib, kurslarga yozilishi mumkin.

Misol uchun biz, Imperial Kolleji tomonidan —**Python DT** kursiga yozilish jarayonini ko‘rib chiqamiz.

13- rasm

14-rasm.

Kursni tanlaganimizdan keyin yuqorida ko‘rsatilgan oyna chiqadi. Bu yerda quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:

- Kurs haqida ma'lumot;
- Kursni o'zlashtirish uchun tinglovchi oldindan bilishi kerak bo'ladigan malaka talablari keltirilgan;
- Kursni mustaqil o'zlashtirish uchun tavsiyalar keltirilgan;
- Kursning formati. Bu yerda kursda keltirilgan darslar davomiyligi, haftada qancha vaqt ajartish mumkinligi, qanday topshiriqlardan iborat ekanligi haqida ma'lumotlar berilgan.
- Kursning boshlanish vaqti, tili, professor-o'qituvchilari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kursga yozilish va o'qish jarayonini boshlash.

15-rasm. Natijada yuqoridagi sahifa yuklanadi.

Ko'rinib turibdiki, biz tanlagan kurs bo'yicha barcha o'quv uslubiy kontentlar keltirilgan. 1-darsimiz 4 moduldan iboratligi ham ko'rsatib o'tilgan. Modullarni bajarish tartibi 1-modulni tugatilganidan so'ng bir nechta test savollariga javob berib, 2-modulga o'tiladi.

16-rasm.

Bu yerda video ma'ruzalar (ularning davomiyligi ko'rsatilgan), video ma'ruzalarning prezentatsiyasi, kursga oid topshiriqlar bayon etilgan.

17-18-rasm. Kurs video ma'ruzasi.

Ushbu maqola orqali ta'lim jarayonida Ommaviy onlayin ochiq kurslardan oson foydalanish o'rgatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyyoyev SH. E. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston 2017. – B. 36.
2. T.J. Rajabov, T.M. Toshmamatova "Informatika o'qitish metodikasi" fanidan Laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish bo'yicha o'quv uslubiy ko'rsatmalar. Denov-2024.
3. Axborot texnologiyalari asosida darslarni tashkil qilish yo'llari. Uslubiy qo'llanma. Toshkent, TDIU. – 2005, 26 b
4. www.edu.uz – ta'lim sayti.
5. www.ziyonet.uz-ilmiiy-ma'rifiy tarmoq.
6. <https://www.coursera.org>